

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

SOME ASPECTS OF THE EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES

КУРТУМЕРОВА ЛЕНИЕ АДЛЕРОВНА,

студентка,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

KURTUMEROVA LENIE ADLEROVNA,

Student,

Crimean branch of FSBEI HE "RSUJ".

В данной статье рассматривается актуальная проблема современной молодёжи, основные причины проблемы трудоустройства после окончания учёбы, анализируется текущая ситуация на современном рынке труда и рассматриваются преимущества и недостатки формальной занятости. Проанализированы концепции решения проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов, были рассмотрены безработицы на территории Российской Федерации. Выявлены особенности трудоустройства молодых специалистов и исследована характеристика рынка труда. Аргументировано, что ВУЗы могут эффективно поддерживать трудоустройство выпускников, направляя процесс обучения на формирование реальных эксплуатационных навыков в условиях рыночной экономики, усиливая практическую часть подготовки студентов на основе академических и производственных практик, реализуя проектную деятельность, которые предполагают решение практических задач в рамках университетского образования.

This article examines the actual problem of modern youth, the main causes of the problem of employment after graduation, analyzes the current situation in the modern labor market and examines the advantages and disadvantages of formal employment. The concepts of solving the problem of employment of university graduates were analyzed, unemployment in the territory of the Russian Federation was considered. The features of the employment of young specialists are revealed and the characteristics of the labor market of young specialists are investigated. It is argued that universities can effectively support the employment of graduates by directing the learning process to the formation of real operational skills in a market economy, strengthening the practical part of training students based on academic and industrial practices, implementing project activities that involve solving practical problems within university education.

Ключевые слова: *высшее учебное заведение, выпускники, карьера, молодёжь, рынок труда, проблемы трудоустройства, безработица.*

Key words: *higher educational institution, graduates, career, youth, labor market, employment problems, unemployment.*

Актуальность данного исследования обуславливается тем, что в настоящее время у выпускников возникают проблемы с трудоустройством – после окончания учёбы молодые специалисты, выходящие на рынок труда, сталкиваются с разными трудностями. Самым большим препятствием является разница между профессиями, по которым хотят работать выпускники, и теми, где их готовы принять работодатели. Установленные противоречия между ожиданиями молодых специалистов и потребностями работодателей приводят к

трудностям и вынужденной смене профессии. В то же время значительные группы нынешних студентов пытаются, иногда безуспешно, совмещать процесс трудоустройства с получением основной профессии в ВУЗе.

Перспективный карьерный рост для современной молодежи всегда сложный и неоднозначный процесс. С другой стороны, спрос на молодых специалистов должен быть высоким, потому что ежегодно выпускают большое количество амбициозных и перспективных молодых людей с незаурядным, творческим мышлением и взглядом на разные проблемы. С другой стороны, отсутствие практической деятельности, навыков и опыта делает этот персонал наиболее сложным и проблематичным для работодателя [1, ст.70].

Целью получения университетского образования является начало профессиональной деятельности, успешность, которой зависит от знаний и практических навыков, приобретенных в процессе обучения молодого специалиста. У сегодняшней молодежи возникает проблема отсутствия вакансий по своей специальности, а если они и находят её, то во многом это связано с отсутствием практического опыта, который ВУЗы не дают в образовательном процессе. В большинстве случаев, в университетах и других учебных заведениях изучают теоретическую базу, без какой-либо практики, что предназначено для развития профессиональных компетенций и карьерному росту личности молодого специалиста.

Наиболее экономически уязвимой социальной группой являются молодые люди, которые зависят от своих родителей в плане финансовой помощи. Потребность в получении высшего образования чаще всего задерживает начало трудовой жизни, что может привести к ряду последствий. Экономический спад приводит к резкому увеличению числа безработных, особенно среди молодежи, что затрудняет достижение финансовой независимости и появление различных других социальных проблем, таких как алкоголизм, наркомания.

Изучение проблемы трудовой карьеры молодёжи показывает, что проблема трудовой карьеры не теряет своей актуальности. Сложившаяся ситуация в обществе, для которой характерны изменения во всех сферах жизни, привела к новым рыночным отношениям. В этих условиях роль государства существенно изменилась и не в лучшую сторону. Возвращаясь к истории, прежде всего, стоит указать, что человек в советском обществе получил определенные гарантии, некую уверенность в своём будущем, чего не скажешь о текущей ситуации – людям приходится ориентироваться и самостоятельно решать текущие социальные, экономические и другие проблемы. Но переход к рыночным отношениям открыл для общества широкие возможности для самореализации в различных сферах. Это важно в сфере профессиональной деятельности – у каждого человека есть возможность проявить свои умения, таланты, знания, умения реализовать себя [2, с. 215].

Карьера означает поступательное продвижение по служебной лестнице, способствующее повышению профессиональных навыков и квалификации, что приводит к увеличению заработной платы. Нужно понимать, что карьера – это, прежде всего, процесс, в ходе которого человек реализует себя как личность и свои таланты в процессе жизни.

Таким образом, социологическая доминанта обеспечивает решающую роль в процессе развития своих способностей и функционирует как социальный механизм карьерного роста. Источниками и основными факторами являются личностные и социальные ресурсы и возможности, которыми человек реально и потенциально обладает.

Если говорить об одной из главных причин, которая вызывает трудности при трудоустройстве, то можно назвать отсутствие практического стажа работы. В данном случае речь идёт об умении в целом. Далекое не каждому в период обучения удастся получить трудовой опыт. Проблема в том, что учёба требует времени, для того, чтобы понять и освоить ту или иную программу, и в работе существуют определенный график работы, которому должен следовать работник [3, с. 3].

Молодым людям также может быть трудно найти работу в будущем, в основном из-за высоких требований и ожиданий в отношении заработной платы. Отсюда проблема неудовлетворенности работой, которая приводит к безработице среди молодых выпускников.

В статье отмечено, что одной из причин безработицы среди молодёжи выступает страх будущего, как молодые специалисты будут реализовывать себя в данной сфере, страх ошибиться и выслушать выговор от своего будущего начальника. Только недавно выпустившиеся студенты, находящиеся в поиске работы, задают себе вопросы: «А смогу ли я?», «Действительно это то, чем я хочу заниматься?», «В этой организации, маленькая заработная плата, не буду здесь работать».

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что образовательная деятельность, сложившаяся в нынешних ВУЗах, должна быть реконструирована, современные образовательные учреждения должны выпускать высоко квалифицированных специалистов. Эффективным решением могла бы стать комплексная программа адаптации студентов к рынку труда. Основные направления, которые должны быть учтены: управление трудоустройством студентов, организация обучения и практики. Поэтому выпускники должны иметь четкую профессиональную направленность; опираться на востребованность своей специальности и знания, полученные в учебном процессе (специализации следует выбирать не только из коммерческой выгоды сегодня, но и с учётом будущего развития рынка труда) [4, с.155].

С другой стороны, современные университеты должны ориентироваться не на зачисление, а на выпуск. Каждый современный ВУЗ должен иметь собственную кадровую службу для работы с выпускниками, обеспечения стабильных отношений с действующими работодателями, организации курсов профессионального и непрерывного образования и трудоустройства в компании не менее перспективных выпускников.

Современное национальное регулирование, направленное на снижение уровня безработицы, предлагает комплекс мер по следующим направлениям: увеличение роста занятости и количества рабочих мест, стимулирование найма (развитие информационных служб, служб занятости) (статья 22.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), профессиональное обучение и переподготовка, страхование от безработицы и материальная поддержка длительно безработных [5, ст.22.1].

Здесь огромное поле для творческого поиска выхода из сложившейся ситуации на рынке труда. Только приблизившись к решению проблемы занятости, можно говорить о конкретных улучшениях в проблеме безработицы выпускников. Проблема карьеры современной молодежи не должна оставаться без внимания, потому что это довольно опасно для российского общества, поскольку может приводить к росту девиации среди молодежи.

Эта проблема требует совместных усилий во всём балансе сил: как в организации образования, так и в организации работы студентов и аспирантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) статья 70. Испытание при приеме на работу. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
2. Гонская Е.С. Проблемы трудоустройства современной молодежи // Инновационная наука. 2021. № 6. С. 213-215..
3. Любенкова Е.П. Молодежный рынок труда: проблемы и перспективы / Е.П. Любенкова, Н.Н. Горбатовская, А.В. Ткаченко // Вопросы структуризации экономики. 2013. № 4. С. 354-357. EDN UJZARX.
4. Валитова З.Х. Теоретические вопросы изучения перехода молодежи от обучения к рынку труда / З.Х. Валитова, А.Б. Есимова // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 1(29). С. 154-161. DOI 10.17223/1998863X/29/16. EDN TMWIEJ.

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2022) "О занятости населения в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60.

6. Дидковская Я.В. Успешность профессиональной карьеры молодежи в трансформирующемся обществе // Дискуссия. 2015. №9. С. 64-69.

7. Выпускники и работодатели: как они выбирают друг друга. Независимое рейтинговое агентство «РейтОР». URL: http://www.career-st.ru/career_cruising/lib/17/print.

8. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. М.: ЮНИТИ, 2000. 407 с.

9. Курапова О.А. Проблемы социальной адаптации молодёжи к современным условиям рынка труда // Журнал «Управление персоналом». 2015. №5. URL: <http://www.SCTavolsu.ru>.

10. Шадрина Н.М. Проблема трудоустройства выпускников вузов // Молодой ученый. 2019. №23. С. 368-372.

11. Турарова О.С. Проблема трудоустройства молодых специалистов // Молодой ученый. 2016. №6. С. 567-570.

12. Лисовский В.Т. Социология молодежи: монография. СПб.: СПбГУ, 1996. 361 с.

© Куртумерова Л.А., 2023.